

OLEÁR ZALÁN
SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GÉPGYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GÉPGYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

OLEÁR ZALÁN
SZAKDOLGOZAT

Állandó kontaktszöget biztosító trochoidális szerszámpályák
tervezése ívelt középvonalú hornyok megmunkálásához

Témavezető:

Dr. Jacsó Ádám
Adjunktus

Budapest, 2024.12.06.

SZAKDOLGOZAT-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Oleár Zalán	Azonosító: 72150873834	
	Képzéskód: 2N-AM0	Specializáció kódja:	Feladatkiírás azonosítója:
	Szak: Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)	2N-AM0-KF-2017	GEGT:2025-1:2N-AM0:FJZNVY
	Szaktervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	Zárávizsgát szervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	
	Témavezető: Dr. Jacsó Ádám (77005419276), adjunktus		

FELADAT	Cím	Állandó kontaktszöget biztosító trochoidális szerszám pályák tervezése ívelt középvonalú hornyok megmunkálásához Trochoidal tool path generation with constant cutter engagement angle for the machining of curved slots
	Részletes feladatok	<ol style="list-style-type: none">Végezzen irodalomkutatást a trochoidális horonymegmunkálás témakörében!Vizsgálja meg, hogyan biztosítható a kontaktszög állandósága a trochoidális szerszám pályatervezés során!Dolgozzon ki egy algoritmust, amellyel ívelt középvonalú állandó szélességű hornyokhoz állandó kontaktszöget biztosító szerszám pályát generálhat!Végezzen szimulációs vizsgálatokat a kidolgozott számítási módszer elemzéséhez!Értékelje a kidolgozott algoritmust, és fogalmazzon meg továbbfejlesztési javaslatokat!
	Hely	A szakdolgozat készítés helye: Konzulens: ,

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEGTBMKI Kiberfizikai rendszerek informatikája	ZVEGEGTBMKT Kiberfizikai gyártórendszerek tervezése	ZVEGEMIBMIE Irányításmélt

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2024. szeptember 2.	Beadási határidő: 2024. december 6.	
	Összeállította: Dr. Jacsó Ádám (77005419276) témavezető	Ellenőrizte: Dr. Takács Márton s.k. tanszékvezető	Jóváhagyta: Dr. Györke Gábor s.k. dékánhelyettes
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Szakdolgozat-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan.		
 Oleár Zalán			

NYILATKOZAT AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁRÓL

Alulírott, *Oleár Zalán* (FJZNVY), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírással igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és dolgozatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a hatályos előírásoknak megfelelően, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2024.12.06.

Oleár Zalán
szigorló hallgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés.....	2
1.1. Célkitűzések.....	2
1.2. Áttekintés	2
2. Szakirodalmi áttekintés a trochoidális marás témakörében.....	4
2.1. Forgácsolás technikai paraméterei és azok optimalizálása.....	4
2.2. Trochoidális szerszámok és előnyeik	6
2.3. A Bézier – görbe és felhasználási területei	8
2.3.1. A Bézier-görbék jelentősége	9
2.3.2. A Bézier- és spline-görbék szerepe a gyártásban	9
2.4. Ívelt középvonalú hornyok gyártási kihívásai	11
2.4.1. Geometriai komplexitás és szerszámok-kihívások.....	11
2.4.2. Felületi minőség és méretpontosság	12
2.4.3. Anyagdeformáció és maradékfeszültségek	12
2.4.4. Technológiai fejlesztések és jövőbeli irányok	12
3. Szerszámok tervezése és optimalizálása.....	14
3.1. Programozási környezet	14
3.2. Elméleti megközelítés.....	14
3.3. Matematikai modell.....	16
3.4. Optimalizálás.....	20
3.4.1. Matlab fmincon függvény használata.....	21
3.4.2. Genetikus algoritmus és globális optimalizálás	23
3.4.3. Szimulált hűtés algoritmus.....	24
4. Számítási módszer elemzése valós paraméterek használatával.....	26
4.1. Horonyparaméterek változtatásának hatása a modellre	26
4.2. Összehasonlítás ciklois pályatervezéssel.....	28
4.3. Pályaalakok vizsgálata valós értékek behelyettesítése esetén.....	30
5. Összefoglalás	32
6. Irodalomjegyzék	33
7. Summary	35

1. BEVEZETÉS

1.1. Célkitűzések

Az ipari megmunkálási folyamatok folyamatosan fejlődnek, hogy növeljék a termelékenységet és a pontosságot, miközben csökkentik a gyártási költségeket. A korszerű megmunkálási stratégiák közül a trochoidális szerszám pályák kiemelkedő szerepet játszanak a bonyolult formák és geometriai elemek hatékony megmunkálásában. Különösen a horonymarási feladatoknál, ahol a kontaktszög és a forgácsolási paraméterek kulcsfontosságúak a megmunkálás minősége és gazdaságossága szempontjából.

A trochoidális szerszám pályák olyan eljárások, ahol a szerszám pályája hurkolt kialakítású, amely biztosítja a szerszám kontrollált radiális bemerülését az anyagba, így optimalizálva a forgácsolási erőket és csökkentve a hőfejlődést. Az egyik fő előnyük, hogy lehetővé teszik a vágóél folyamatos terhelését, ezáltal csökkentve a szerszám koptató hatásokat és növelve a stabilitást.

A dolgozatom célja olyan trochoidális szerszám pályák tervezése, amelyek állandó kontaktszöveget biztosítanak a görbült középvonalú hornyok megmunkálásához. A görbült hornyok megmunkálása különös kihívást jelent, mivel a szerszám mozgása és a geometria közötti kapcsolat komplexitása miatt fokozott figyelmet igényel a szerszám alkalmazási szögének optimalizálása. Az állandó szerszámérintkezési szög fenntartása nem csupán a megmunkálás minőségét javítja, de a szerszám élettartamát is jelentősen növelheti, miközben csökkenti az energiafogyasztást és a gyártási időt.

A dolgozat egyik fő célkitűzése egy olyan Bézier görbével generált trochoidális pálya megvalósítása, amely gyorsabb megmunkálást biztosít, mint a hagyományos ciklois alapú pályatervezési módszerek.

Ez a tanulmány bemutatja a trochoidális szerszám pályák elméleti alapjait, valamint a gyakorlatban alkalmazható algoritmusok kidolgozását és azok tesztelését a görbült hornyok hatékony megmunkálásához.

1.2. Áttekintés

Az 1. fejezet a dolgozat bevezetését tartalmazza, amelyben ismertetem a dolgozat célkitűzéseit, valamint a témával kapcsolatos alapvető kihívásokat és jelentőségüket az ipari megmunkálási folyamatok szempontjából.

A 2. fejezetben részletes szakirodalmi áttekintést nyújtok a forgácsolási folyamatokról és azok optimalizálási lehetőségeiről, a trochoidális szerszám pályák előnyeiről, valamint a Bézier-görbék szerepéről a gyártási technológiákban. Emellett részletesen foglalkozom az ívelt középvonalú hornyok gyártási kihívásaival és az ezek leküzdésére irányuló technológiai fejlesztésekről.

A 3. fejezetben egy matematikai modell felállításának menetét részletezem, kiemelve a megoldás során használt paramétereket, felmerülő problémákat és azok megoldását. A fejezetben bemutatok továbbá egy optimalizálási módszert, amely a korábban felállított matematikai modell paramétereivel számol. A fejezet tartalmaz továbbá egy próbaadatokkal elvégzett optimalizálást is, hogy a modell a modell megfelelősége bemutatható legyen

A 4. fejezetben elvégzek egy összehasonlítást, illetve megvizsgálom, hogy a horonyparaméterek változtatása milyen hatással van a modell. Ezen összehasonlításokat 3 dimenziós összehasonlító diagramon is megjelenítem, így látványosan szemléltetve a különbségeket.

Végül az 5. fejezet tartalmazza az összefoglalást, illetve a fejlesztési lehetőségeket a dolgozattal kapcsolatban.

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS A TROCHOIDÁLIS MARÁS TÉMAKÖRÉBEN

Ezen szakirodalmi áttekintés, betekintést ad a trochoidális marás témakörében született korábbi munkákra, megvizsgálom továbbá a marás hatékonyságának növelésére készült módszereket, illetve a dolgozatomban később használni kívánt Bézier-görbék alkalmazási területeire, illetve kialakulásának történetére.

2.1. Forgácsolás technikai paraméterei és azok optimalizálása

A forgácsolási folyamatok során nagy figyelmet szentelünk a forgácsolási paraméterek helyes megválasztásának, mivel ezek nagy mértékben befolyásolják az elkészült munkadarab tulajdonságait, a forgácsolási időt, szerszám élettartamot. Forgácsolási paraméternek nevezhetünk lényegében minden paramétert melyet a folyamat megkezdése előtt választunk, marás esetében ilyen a forgácsolási sebesség, az előtolási sebesség, valamint a radiális és axiális fogásmélység. Ezeket minden esetben a célunk elérése érdekében legmegfelelőbbnek kell választani, viszont a valóságban szinte lehetetlen a tökéletes kombináció megtalálása. Erre fejlődtek ki különböző optimalizálási eljárások.

Általánosan az optimalizálási metódusokat két csoportba sorolhatjuk, léteznek determinisztikus, illetve sztochasztikus algoritmusok. Mindkét típusnak megvannak az előnyei, illetve hátrányai. A determinisztikus algoritmusok jóval gyorsabban konvergálnak az optimális megoldás irányába, a sztochasztikus optimalizálások nagy iteráció számmal dolgoznak így jóval időigényesebbek lehetnek. A determinisztikus optimalizáló módszerek nagy előnye, hogy reprodukálhatók, mivel nem tartalmaznak véletlenszerű elemeket. A sztochasztikus algoritmusok minden esetben tartalmaznak valamilyen véletlenszerű tényezőt, ez biztosítja, hogy az algoritmus biztosan ne fusson lokális minimumra, ezzel szemben determinisztikus függvényeknél fennáll a veszélye annak, hogy a megoldás egy lokális optimum. A következőkben bemutatott módszerek közül a Taguchi-módszer, illetve a fuzzy logika determinisztikus algoritmusok, a genetikus algoritmus, illetve a szimulált hűtés pedig sztochasztikus algoritmusok közé tartoznak. [1]

A Taguchi-módszer, melyet Genichi Taguchi fejlesztett ki, célja ezzel az volt, hogy a termelési folyamat hatékonyságát növelje a gyártás során. A Taguchi-módszer részei többek között a rendszer tervezési, paraméter tervezési és tűrés tervezési eljárások, mindezek célja, hogy a legjobb termékminőséget érjük el. Taguchi optimalizálási technikaként a kísérleti tervezést helyezte előtérbe, forradalmi újítása volt a paramétertervezés, és azok optimális beállítása, minimális változékonyság mellett. [2] [3]

Használhatunk továbbá fuzzy logikát az optimalizálásra, ennek lényege, hogy a probléma paramétereit és kimeneteit tagsági függvényekkel fejezzük ki, amelyek

meghatározzák, hogy az egyes paraméter értékek milyen mértékben felelnek meg a kívánt eredménynek [4]. A folyamat első lépéseként meg kell határozni a tagsági fok mátrixát, ezután, az optimalizált populációtág kiszámításához, amely a globális tagsági fok maximumának meghatározásán alapul, mint következtetési operátor, létrehozuk az ajánlatok globális tagsági fokának vektorát a kiválasztási kritériumokra vonatkozóan. Végül kiválasztjuk és érvényesítjük az optimalizált elemet az optimalizálási módszer kiválasztási kritériumai szerint. [2]

Ez a módszer már rávezet a legkorszerűbb módszerekre, amelyek tartalmazznak különböző mesterséges intelligenciára alapuló modelleket. Ilyen például a genetikus algoritmus, amely képes lineáris és nemlineáris problémák megoldására is. Az algoritmus fő műveletei közé tartozik a szelekció, a rekombináció, illetve a mutáció. A szelekció az első művelete az algoritmusnak, amely az egyes karakterláncokat azok fitness értékei alapján választ ki párokat a keresztezéshez. A rekombináció a második művelet, amely két vagy több kromoszóma egyes részeit kicseréli, hogy új utódokat hozzon létre lehetőleg az előzőek jó tulajdonságainak megőrzésével, az, hogy ez sikeres volt-e a fitness értékek kiértékelése során derül ki. Végül, a mutációt a rekombináció után alkalmazzák a populáció változatosságának fenntartása érdekében, illetve véletlenszerűséget is vigyenek az új kromoszómába, ezzel elérhető, hogy az algoritmus gyors megoldást találjon, ezzel elkerülve a lokális szélsőértékeket. [2]

1. ábra A megmunkálási paraméterek genetikus algoritmus általi optimalizálásának folyamatábrája és stratégiája [2]

Gyakran használt módszer továbbá a szimulált hűtés, az optimalizált paraméter meghatározásához a felhevített szilárd anyagok hűtési folyamatának szimulációját alkalmazzák [2]. A szimulált hűtés algoritmus az optimalizálási problémát úgy közelíti meg, hogy fokozatosan csökkenti a hőmérsékletet, ezt nevezhetjük vezérlőparaméternek, mely valamilyen célfüggvény értékét jelenti az optimalizálás során, eközben véletlenszerűen új megoldásokat generál a keresési térben. Az algoritmus kezdetben nagyobb hőmérséklet mellett működik, így lehetőséget biztosít arra, hogy a magasabb energiaállapotú, ezzel együtt kevésbé optimális megoldásokat is elfogadja, ezzel elkerülve azt, hogy helyi minimumoknál álljon meg a keresés. Ahogy a hőmérséklet csökken, az algoritmus egyre szigorúbb feltételeket szab, így a folyamat végére az algoritmus egy alacsony energiaállapotú, közel optimális megoldásra jut. [5]

2. ábra A megmunkálási paraméterek optimalizálási folyamatának folyamatábrája a szimulált hűtés módszerével [2]

2.2. Trochoidális szerszám pályák és előnyeik

A trochoidális marás egy olyan fejlett megmunkálási módszer, amely különösen alkalmas bonyolult formájú munkadarabok és nehezen megmunkálható anyagok marására, ilyenek például nikkel- és titánötvözetek [6]. Ennek a technikának az alapja egy különleges szerszám pályája, amely során a szerszám nem lineárisan, hanem egy

hurkolt pályán mozog, ennek köszönhetően a szerszám radiális bemerülése jól szabályozható Ennek a pályának köszönhetően a kontaktszög állandó marad, amely lehetővé teszi a nagy forgácsolási sebességet és kis radiális fogásmélységet alkalmazását, miközben a szerszám kopása és a hőtermelés minimálisra csökken [6]. További előnyök közé tartozik, hogy a trochoidális marás során rövid idő alatt tudunk nagy mennyiségű anyagot eltávolítani A technológiát többek között mély hornyok, zsebek vagy vékony falak kialakítására lehet alkalmazni, viszonylag magas folyamatbiztonsággal, jó felületi minőséggel és hosszú szerszámélettartammal, még akkor is, ha a munkadarab anyaga általában nehezen megmunkálható.

A trochoidális marási folyamat jobb megértésére érdekében szükség van egy félig mechanisztikus (azaz részben elméleti, részben pedig kísérleti adatokra támaszkodó modell) erőmodellre. Az erőmodell alapját a forgácsvastagság számítása képezi. [7]

A hagyományos trochoidális pályát három fő paraméter jellemzi: a forgási sebesség, a nutációs sebesség és a translációs előtolás. Ezen fontos paramétereket a 3. ábra tartalmazza, a jelölések pedig a következők: a forgási sebesség a főorsó fordulatszámát jelenti $\dot{\theta}$, a nutációs sebesség pedig azt a sebességet, amellyel a szerszám áthalad a trochoidális íven, mely lényegében az íves mozgás szögsebessége. A translációs előtolás a szerszám lineáris mozgási sebessége a forgácsolás irányában V_{feed} . Az R_t jelölés a szerszám sugarát, míg az R_{cp} a zero előtolási pálya középpontjának sugarát jelöli, ez a pálya középső részén található ívként van ábrázolva. A 3. ábra lényegében az élek által leírt pályát, egy egyélű szerszám esetében mutatja be. [7]

3. ábra A trochoidális szerszám-pálya definíciója. [7]

A forgácsolási erőmodell felállításához, a forgácsvastagságot meg kell határozni. A szerszám-pálya erőviselkedésének jobb megértése érdekében numerikus módszerrel határozták meg az egyes forgácsok pontos geometriai jellemzőit. A 3. ábra a szerszámcsúcs mozgását mutatja egyetlen trochoidális áthaladás során, míg a 4. ábra az egyélű szerszám éleinek pályáját ábrázolja két teljes nutáció, azaz két teljes trochoidális ív megtétele során. A forgácsvastagság így a szerszámcsúcs előző és jelenlegi pályája közötti geometriai különbségként írható le. [7]

4. ábra Forgácsvastagság meghatározása két nutáció esetén [7]

Az deformálatlan forgács helyes geometriájának meghatározásának alapja az egyes görbék metszéspontjainak azonosítása. Két típusú metszéspont létezik: önmetsző és keresztező. Az önmetsző pontok csak egyetlen pontban történő forgácsolás esetén fordulnak elő, ahol a szerszámcsúcs pályája önmagával metszi ugyanazon nutációban. A keresztező metszéspontok olyan pontok, ahol a szerszámcsúcs pályája egy korábbi nutációval metsz, és ez mind egy-, mind többélű konfigurációkban előfordulhat. Mindkét típusú metszéspont azonosítása után egy számítás technikailag hatékony numerikus algoritmussal rendezik a pontokat az érintetlen forgács geometriájának felépítéséhez. Az egyes forgácsokat a minimális távolságú pontok mentén tárolják és rendezik, így felépítve a forgács geometriai alakját. A forgácsvastagság ezután kiszámítható az ívszegmensek mentén, amelyek határolják a forgácsot; a vastagságot a pálya külső határa és az alsó ív közötti merőleges vonalszakasz hosszaként mérik. Ez az algoritmus többélű konfigurációkat és változó fogtávolságokat is képes kezelni. [7]

A forgácsvastagság számításával torchoidális marás esetén több tanulmány is foglalkozik, mivel ez kapcsolatba hozható a szerszámra ható erővel és ezzel együtt a szerszámkopás mértékével is. A forgácsvastagság vizsgálatával jó közelítéssel lehet létrehozni egy erőmodellt, ezzel tervezhető lesz a szerszámkopás és a szerszámgép rezgéseit is jobb közelítéssel lehet meghatározni. [8]

2.3. A Bézier – görbe és felhasználási területei

A Bézier-görbék sok területen hasznosítják, különféle felülettervezési és modellezési feladatok esetében. Ezen dolgozatom során én is ezt fogom alkalmazni egy hurkolt pálya megalkotásának céljából, így ez a fejezet bemutatja a görbe alkalmazási területeit és kialakításának lehetséges módjait.

2.3.1. A Bézier-görbék jelentősége

A Bézier-görbe alapvető matematikai eszköz a számítógépes grafikában és széles körben alkalmazzák őket sima, skálázható alakzatok és felületek tervezésében. Az 1960-as években Pierre Bézier vezette be őket az autóiipari tervezésben, és mára a modern számítógépes tervezés és animáció alapkövei lettek [9]. A Bézier-görbék paraméteres görbeként vannak definiálva, és kontrollpontok segítségével határozzák meg alakjukat, ezáltal rugalmasságot és precizitást biztosítanak a modellezés során.

Matematikailag a Bézier-görbék Bernstein-polinomokkal vannak definiálva, ami lehetővé teszi, hogy a tervezők intuitív módon alakíthassák őket kontrollpontokon keresztül. Például egy kvadratikus Bézier-görbe három kontrollpontot használ, míg egy köbös változat négyet. A magasabb fokú görbék nagyobb komplexitást és pontosságot érhetnek el, bár ez növeli a számítási költségeket. [10] [11]

A Bézier-görbék alkalmazkodóképessége ideálissá teszi őket felületmodellezéshez. Ezen elvek kiterjesztésével kétdimenziós görbék összeolvasztásával Bézier-felületek hozhatók létre. Ezek a felületek kulcsfontosságúak olyan alkalmazásokban, mint a CAD-rendszerek és az animáció.

5. ábra 4 pont által rajzolt Bézier-görbe [10]

2.3.2. A Bézier- és spline-görbék szerepe a gyártásban

A gyártásban gyakran használatosak a spline-görbék, fontos eszköz ez a számítógépes numerikus vezérlésű (CNC) gépeknél, ahol a pontosság és hatékonyság elengedhetetlen. Ezen görbékkel a fejlett vezérlések lehetővé teszik, hogy összetett mozgásokat is lassítások nélkül hajtson végre az esztergagép. Azáltal, hogy fokozatos átmeneteket biztosítanak, illetve elkerülik a hirtelen irányváltásokat, az ilyen típusú

pályatervezéseknél csökkenteni lehet a sarkos irányváltásoknál megnövekvő szerszámterhelés mértékét, ez meghosszabbítja a szerszám élettartamát és biztosítja az egyenletes minőséget. [11]

Az olyan magas követelményeket támaztó iparágakban, mint az autóipar és a repülőgépipar, hibátlan, Class A felületek iránti igény megköveteli a Bézier-görbék alkalmazását formák, szerszámok és egyéb alkatrészek létrehozásában. A Class A felületek nemcsak esztétikai szempontból fontosak, hanem szigorú aerodinamikai és szerkezeti szabványoknak is meg kell felelniük. A Bézier-görbék által előállítható precíz felületek lehetővé teszi a gyártók számára, hogy ezeket a követelményeket teljesítsék a görbület szabályozásával és a szegmensek közötti folytonosság fenntartásával. [12].

6. ábra Egy 5. fokú Class A görbe. [11]

Továbbá, a spline-görbék használhatók komplex 3D geometriai szerszám pályák optimalizálására. A modern CAD/CAM szoftverek ezeket a görbéket alkalmazzák a szerszám mozgások szimulálására és finomhangolására, biztosítva a pontos megmunkálást még bonyolult tervek esetén is. Azáltal, hogy a szerszám pályát a spline-görbék matematikai tulajdonságaihoz igazítják, a gyártók minimalizálhatják a megmunkálási időt, csökkenthetik az anyagvesztést, és javíthatják az általános termelési hatékonyságot. Például a turbinalapátok gyártásában, ahol a szigorú tűrések alapvetőek. [13]

A Bézier-görbék felhasználhatósága kiterjed az automatizált minőség-ellenőrző rendszerekre is, ahol ellenőrzési pályák meghatározására használják őket a robotérzékelők számára. Ez biztosítja, hogy a gyártott alkatrészeket ugyanolyan magas színvonalon értékeljék, mint a digitális modelleket, áthidalva a tervezési koncepció és a fizikai megvalósítás közötti eltéréseket. [11] Ezek alapján kijelenthető,

hogy a Bézier- és spline-görbék nagy szerepet játszanak a gyártási és tervezési folyamatok fejlesztésében, illetve gazdaságosabbá tételében.

2.4. Ívelt középvonalú hornyok gyártási kihívásai

Az ívelt középvonalú hornyok számos mérnöki alkalmazás alapvető elemei, beleértve a repülőgépipari alkatrészeket, precíziós gépeket és orvosi eszközöket. Az egyenes hornyokkal ellentétben az ívelt középvonalú hornyok gyártása fokozott figyelmet igényel a geometriai bonyolultságuk és a szigorú minőségi követelmények miatt. Ezeket a hornyokat nemlineáris pályák jellemzik, amelyek gyakran fejlett megmunkálási módszereket, precíz szerszámvezérlést és gondos anyagkezelést tesznek szükségessé. A megmunkálási technológia fejlődése ellenére számos kihívás továbbra is fennáll, beleértve a szerszám-pályák generálását, a felületi minőség fenntartását és az anyag deformációját.

2.4.1. Geometriai komplexitás és szerszám-pálya-kihívások

Az ívelt középvonalú hornyok gyártásának egyik fő kihívása a pontos szerszám-pálya-generálás, amely megfelel a tervezett geometriai követelményeknek. Ezek a hornyok általában összetett paraméteres ábrázolásokat, például Bézier- vagy spline-görbéket igényelnek a pályájuk meghatározásához. A pontos szerszám-pálya biztosítja, hogy a horony alakja megfeleljen a tervezési szándéknak. Még az olyan viszonylag szabályos geometriák, mint a hullámvezető horonysorok is jelentős kihívásokat jelentenek, ha precíziós beállításokra van szükség. A szerszám-pálya-algoritmusok számítási hatékonyságának hiánya és hibái eltéréseket okozhatnak a kívánt profiltól, ami a funkcionalitás romlásához vagy utómunkák szükségességéhez vezethet. [14]

Ezenkívül az horony nemlineáris jellege megköveteli, hogy a szerszám hirtelen görbületi változások mellett is megfelelően működjön, azaz rezgés vagy túlzott szerszámkopás ne jelentkezzon használat során. Ezek a problémák különösen súlyosbodnak, ha nagy szilárdságú anyagokkal, például titánnal vagy nikkelötvözetekkel dolgoznak, amelyeket gyakran használnak repülőgépek alkatrészeinek gyártásánál, illetve orvosi alkalmazásokban. Ezekben az esetekben a szerszám stabilitásának fenntartása fejlett stratégiákat igényel, például adaptív előtolásszabályozást és optimalizált forgácsolási sebességeket. Például a többtengelyes CNC gépek valós idejű felügyeletu eszközökkel felszerelve csökkenthetik a szerszámkopás valószínűségét és javíthatják a pontosságot, ahogy azt a speciális turbinatechnológiák megmunkálásáról szóló tanulmányok is mutatják. [15]

2.4.2. Felületi minőség és méretpontosság

Az ívelt középvezetős hornyok kívánt felületi minőségének és méretpontosságának elérése további jelentős kihívást jelent. Az ilyen hornyok gyakran bonyolult formákat tartalmaznak, ahol nehéz fenntartani a szerszám és a munkadarab folyamatos érintkezését. Az érintkezés változásai felületi hibákhoz, például rezgési nyomokhoz, egyenetlen felületekhez vagy méretbeli pontatlanságokhoz vezethetnek. Az ívelt felületek megmunkálása kihívásokat jelent az egyenletesség fenntartásában, különösen, ha az alkatrészek több egymással kölcsönható kontúrt tartalmaznak [16]. Továbbá, az ívelt hornyok esetében szigorú profilpontossági követelmények állhatnak fenn. Fejlett mérés-technikai és ellenőrzési módszerek szükségesek a megmunkált hornyok szigorú méretbeli követelményeinek ellenőrzéséhez [14]. Ezek a módszerek növelik a gyártás bonyolultságát és költségeit, de elengedhetetlenek a nagy pontosságú alkatrészek funkcionalitásának biztosításához.

2.4.3. Anyagdeformáció és maradékfeszültségek

Az ívelt középvezetős hornyok megmunkálása jelentős maradékfeszültségeket és anyagdeformációkat okozhat, különösen nagy szilárdságú vagy hőérzékeny anyagok esetén. A horny görbülete miatt a forgácsolási viszonyok nem állandóak, ami helyi feszültségkoncentrációkat eredményezhet, torzítva a munkadarabot vagy veszélyeztetve annak szerkezeti integritását. Megfigyelhető továbbá, hogy a maradékfeszültségek gyakran a megmunkálási folyamat aszimmetriájából erednek, és a forgácsolási műveletek során keletkező magas hőmérséklet tovább súlyosbítja őket. [17]

A megmunkálás során keletkező hő egy másik tényező, amely az anyag deformációjához vezethet. Az ívelt hornyok, nemlineáris pályáikkal, gyakran hosszabb szerszámkapcsolati időt igényelnek, és több hőt termelnek, mint az egyenes hornyok. Ez a hőtermelés hőtágulást vagy az anyag lágyulását okozhatja, ami a horny geometriájának pontatlanságához vezethet. A fejlett hűtési módszerek, például a nagy nyomású hűtőrendszerek vagy a kriogén megmunkálás, jelentősen csökkenthetik ezeket a hatásokat [18]. Ezek a módszerek nemcsak a hőfeszültségeket mérséklik, hanem meghosszabbítják a szerszám élettartamát is, különösen nagy szilárdságú anyagok megmunkálásakor.

2.4.4. Technológiai fejlesztések és jövőbeli irányok

A kihívások ellenére a technológiai fejlesztések folyamatosan javítják az ívelt középvezetős hornyok gyártási eljárásait. A számítógéppel segített tervezési (CAD) és gyártási (CAM) rendszerek integrációja pontosabb szerszám-pálya-generálást és szimulációt tesz lehetővé. A gyártási hibák csökkentésére modell alapú tervezési

eljárások is alkalmazhatók, ekkor a gyártási paramétereket a horonygeometriához igazítják. [19]

A többtengelyes CNC gépek használata jobb szerszámorientációs és mozgásvezérlést biztosít, garantálva a nagyobb pontosságot és felületi minőséget. Az ívelt geometriák, például a turbina hűtőfuratok optimalizált megmunkálása jelentősen javíthatja az eredményeket [15]. Továbbá, a polikristályos gyémántból (PCD) vagy kerámiából készült szerszámok javított kopásállóságot és hőstabilitást kínálnak, ideálissá téve őket az összetett formák megmunkálásához.

A hibrid gyártási eljárások, amelyek az additív és szubtraktív technikákat ötvözik, különösen ígéretesek a hagyományos korlátok leküzdésében. Az additív gyártást előformázásra, a szubtraktív megmunkálást pedig precíziós munkákra alkalmazva ezek a módszerek csökkenthetik az anyagvesztést és a megmunkálási időt. Továbbá a maradékfeszültségek kezelésére irányuló kutatások, kimutatták, hogy az innovatív hűtési technikák és a feszültségcsökkentő eljárások kombinálása jelentősen javíthatja a szerkezeti integritást. [17]

7. ábra Egy ontóforma gyártása additív és szubtraktív eljárások alkalmazásával [22]

3. SZERSZÁMPÁLYA TERVEZÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

Ebben a fejezetben részletesen elemzem a feladatom megvalósíthatóságát, illetve a megvalósításnak feltételeit. A vizsgálat során az egyik fő szempont az volt, hogy az állandó kontaktszög biztosított legyen a tervezett szerszám pálya során, mivel ahhoz, hogy a tervezett pálya összehasonlítható legyen más modellekkel, ahhoz ez a feltétel elengedhetetlen volt.

3.1. Programozási környezet

Programozási környezetnek a Matlab-ot választottam, mivel ez a szoftver tökéletesen alkalmas matematikai modellek futtatására, pontok, egyenesek, görbék 2D-s ábrázolására továbbá az így létrehozott ábrák könnyen feliratozhatóak, illetve változtathatóak, ha bármilyen módosítást szeretnék végrehajtani az általam készített megjelenítéseken.

A szoftver kiválasztásánál fontos szempont volt továbbá, hogy alkalmas legyen bonyolultabb optimalizálási feladatok megvalósítására, a Matlab „Optimisation toolbox” erre tökéletesen megfelelt, mivel ebben több függvény is alkalmas ezen feladat megvalósításra, én ebben a dolgozatban egy gradiens csökkenéssel számoló optimalizáló függvényt, illetve egy szimulált hűtésen alapuló függvényt alkalmaztam, ezt bővebben a **Error! Reference source not found.** fejezetben részletezem.

3.2. Elméleti megközelítés

A feladatom alapjául egy korábbi tanulmány szolgált melyben azt vizsgálták, hogy egy egyenes horony trochoidális marásánál, milyen előnyökkel szolgálhat egy Bézier-görbe alakú pálya. [20] Ez a dolgozat azt mutatta meg, hogy az anyagleválasztási sebesség (MRR, azaz material removal rate) akár 30%-kal is növelhető, egy általánosan használt ciklois pályához képest. A dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy ez a metódus alkalmazható-e körív menti középvonalú horonyra. A feladat bemeneti paramétereit az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat A feladat bemeneti paramétereit

Paraméter jelölése	Paraméter szerepe
R	Körív menti horony középvonalának sugara
r	Szerszám sugara
b	Horony szélessége
θ_{\max}	Maximális kontaktszög

A feladat megvalósításához azért ezen paramétereket választottam, mivel ezekkel lehet a legeffektívebben leírni a hornyot, illetve a későbbiekben definiálni a

szerszám pályát. A paraméterek értékeinek tekintetében a következő kikötéseket tettem:

- $R > b$, ekkor már olyan nagy Bézier-görbét kellene definiálnunk, amely már nem effektív a marás szempontjából, ilyen esetekben érdemes inkább két részletben kimarni a hornyot
- $b \cdot 0,9 > r$, ez szintén amiatt szükséges, hogy a marás hatékony legyen, ellenkező esetben kisebb marófejet szükséges választani
- $\theta_{max} = 60^\circ$, ezt a dolgozatom során végig konstansként kezeltem, mivel az algoritmus működése szempontjából másodlagos a kontaktszög értéke. A kontaktszög trochoidális marásnál általánosan $30^\circ - 70^\circ$ között alakul. [21]

A marás pályája két részre bontható, az egyik a forgácsoló szegmens, ebben a dolgozatban leginkább erre fókuszálok, mivel ez jelenti a nagyobb kihívást az anyagleválasztási viszonyok figyelembevétele miatt, a másik szegmens, az ezen görbét összekötő mozgás [20]. A dolgozat alapjául vett tanulmány harmadfokú Bézier-görbét használt, így ebben a dolgozatban én is ilyen típust fogok használni. A 8. ábra megmutatja, a forgácsoló szakaszt, illetve az ehhez tartozó görbét, külön kiemelve, hogy a kontaktszög által leírt görbe pontosan egybe esik az aktuális határvonallal, viszont ez ívelt középvonalú horonynál nem biztosítható, mivel az aktuális határvonal és a kontaktszög által leírt görbe a forgatás miatt nem eshet egybe. Ezt a matematikai modellt leíró 3.3-as fejezetben részletezem.

8. ábra A dolgozat alapjául vett szerszám pályája forgácsolási szakasza [20]

3.3. Matematikai modell

A modell felállításához első lépésként meghatároztam a horony paramétereit, ezt a 9. ábra mutatja. Ezen paramétereket két változóval írtam le, R érték az ívelt középvonalú horony sugarát jelöli, b érték pedig a horony vastagságát mutatja.

9. ábra ívelt középvonalú horony paramétereit

Következő lépésként a Bézier-görbe kontrollpontjainak koordinátáit kell meghatározni ($p_i = \{x_i; y_i\}$, $i = 0,1,2,3$). Ahhoz, hogy a szerszám a teljes kijelölt hornyot kimarja az x koordinátákat rögzítenünk kell, ezt a következőképpen fogom megtenni: $x_0, x_1 = R + b/2 - r$, illetve $x_3 = R - b/2 + r$, ezen kívül még x_2 koordinátát kell meghatároznunk, ehhez viszont be kell vezetni α szöveget, ez lényegében egy polárkoordinátát fog jelölni és azt mutatja meg hogy $\overline{p_0p_1}$ vektort hány fokkal kell elforgatni az origóból, hogy $\overline{p_3p_2}$ vektorra párhuzamos legyen. Ezzel biztosíthatjuk, hogy a Bézier-görbe optimális lesz, az ívelt pálya ellenére is. [20]

A következő lépésben az „ y ” koordinátákat kell meghatározzuk. Ezek lesznek a matematikai modellem változói, azaz „ v_1 ”, illetve „ v_2 ”, utóbbi a korábban részletezett forgatás miatt meg lesz szorozva a rotációs mátrixszal. Ezen pontok koordinátáit a 2. táblázat-ban foglaltam össze, ezen koordináták meghatározásához a kódomban egy rotációs mátrixot határoztam meg, melyet a következőképpen lehet felírni:

$$\underline{\underline{R}}(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

2. táblázat Kontrollpontok koordinátái

Kontrollpontok	Koordináták
$\underline{P_0}$	$\begin{bmatrix} R + b/2 - r \\ 0 \end{bmatrix}$
$\underline{P_1}$	$\begin{bmatrix} R + b/2 - r \\ v_1 \end{bmatrix}$
$\underline{P_2}$	$\underline{\underline{R}}(\alpha) \cdot \begin{bmatrix} R + b/2 - r \\ v_1 \end{bmatrix}$
$\underline{P_3}$	$\underline{\underline{R}}(\alpha) \cdot \begin{bmatrix} R + b/2 - r \\ 0 \end{bmatrix}$

Miután meghatároztam a kontrollpontokat, definiálnom kellett a Bézier-görbét is, ehhez a korábban megadott kontrollpontokon kívül szükségünk lesz egy „t” paraméterre is, amely a göbe menti interpolációt fogja szabályozni. A Bézier-görbét a képlettel tudjuk felírni:

$$B(t) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) \cdot P_i \quad (3.2)$$

ahol:

- $t \in [0,1]$, a görbe menti interpolációt szabályozó paraméter
- P_i , kontrollpontok (n -ed fokú Bézier-görbéhez $(n + 1)$ ilyen pont tartozik)
- $B_{i,n}(t)$, Bernstein alapú Bézier-görbék, ennek képlete a következő:

$$B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i \quad (3.3)$$

Ezek után meghatározható az általam használt harmadfokú Bézier-görbe képlete, 4 kontrollponttal:

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t) t^2 P_2 + t^3 P_3 \quad (3.4)$$

Miután definiáltam az induló Bézier-görbét, meg kellett határoznom azt a trochoidális lépésközt, amellyel a következő görbét is definiálni tudom, erre bevezettem β változót. Ez a szög egy origóból való forgatást jelöl, ez is optimalizálható változó lesz, melyet a **Error! Reference source not found.** fejezetben fogok részletezni. A Matlab kódban ezt úgy valósítom meg, hogy a korábban definiált $\underline{\underline{R}}$ rotációs mátrixba behelyettesítem β szöget és $\underline{\underline{R}}(\beta)$ -val megszorozom minden P_i pont koordinátáját. A 10. ábra kékkel jelöli az induló Bézier-görbét a rózsaszínnel jelölt pedig a β szöggel forgatott görbét.

10. ábra Matematikai modell szemléltetése próba adatokkal

A 10. ábra tartalmazza továbbá azt a görbét is, ami az első ciklusban kimart területet jelzi, ezt lila színnel jelöltem és úgy határoztam meg hogy a Bézier-görbe minden koordinátájához hozzáadtam az „r” szerszámsugárral szorzott normálvektort, a következőképpen:

1. Bézier-görbe deriváltjának kiszámítása az határvonal görbéhez:

$$\frac{dx}{dt} = \text{gradient}(x(t)), \quad \frac{dy}{dt} = \text{gradient}(y(t)) \quad (3.5)$$

ahol $x(t)$ és $y(t)$ a Bézier – görbe paraméteres komponensei.

2. A derivált normáltja (azaz a görbe érintővektorának hossza):

$$|v| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \quad (3.6)$$

3. A normalizált vektorok kiszámítása a határvonal-görbéhez:

$$n_x(t) = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{|v|}, \quad n_y(t) = \frac{-dx}{dt} \cdot \frac{1}{|v|} \quad (3.7)$$

ahol (n_x) és (n_y) a normálvektor (x) és (y) komponensei.

4. Az offset-görbe paraméteres egyenletei:

$$x_h(t) = x(t) + r \cdot n_x(t), \quad y_h(t) = y(t) + r \cdot n_y(t) \quad (3.8)$$

ahol $(x_h(t))$ és $(y_h(t))$ az eddig kimart területet jelző határvonal (x) és (y) komponensei

Következő lépésben meghatároztam azt a görbét, amely a kontaktszöget modellezi, ezt szintén tartalmazza a 10. ábra és narancssárga színnel jelöltem. Kiszámításához felhasználtam az előzőekben definiált normálvektorokat (n_x) és (n_y) viszont ezeket pozitív irányban θ_{max} szöggel elforgattam (lényegében itt is rotációs mátrixot alkalmaztam). A számolást a következőképpen végeztem:

1. A normálvektorok forgatása θ_{max} szöggel:

$$\begin{aligned} n'_x(t) &= \cos(\theta_{max}) \cdot n_x(t) - \sin(\theta_{max}) \cdot n_y(t) \\ n'_y(t) &= \sin(\theta_{max}) \cdot n_x(t) + \cos(\theta_{max}) \cdot n_y(t) \end{aligned} \quad (3.9)$$

ahol $(n'_x(t))$ és $(n'_y(t))$ a forgatott normálvektor (x) és (y) komponensei

2. A kontaktszög-görbe paraméteres egyenletei:

$$x_k(t) = x'(t) + r \cdot n'_x(t), \quad y_k(t) = y'(t) + r \cdot n'_y(t) \quad (3.10)$$

ahol $(x_k(t))$ és $(y_k(t))$ a kontaktszög vonalának, az $x'(t)$ $y'(t)$ pedig a β szöggel forgatott Bézier – görbének az (x) és (y) komponensei

Ezen görbék ismeretében már teljes a megalkotott matematikai modell melyet a 10. ábra szemléltet. A teszteléshez használt próba adatok a következők:

3. táblázat Matematikai modell próba adatai

Adat	Érték
R	10 [mm]
r	0,5 [mm]
b	2 [mm]
α	3[°]
β	0,9[°]
v_1	1 [mm]
v_2	1 [mm]

3.4. Optimalizálás

Miután a 3.3-as fejezet tartalmazza a kész matematikai modellt, elkezdtem az optimalizálási feladatot, amely a dolgozatom legbonyolultabb eleme volt, mivel az optimalizálás során egy négyváltozós optimalizálási feladatot kellett megoldani. Az optimalizálandó paraméterek a következők voltak:

4. táblázat optimalizálandó koordináták

Paraméter jelölése	Paraméter szerepe	Mértékegység
v_1	P_1 pont y koordinátája	[mm]
v_2	P_2 pont y koordinátája	[mm]
α	$\vec{p_0p_1}$ és $\vec{p_3p_2}$ közötti forgatási szög	[°]
β	Lépésköz két ciklus között	[°]

A megfelelő optimalizáláshoz meg kellett határozni egy olyan értéket, amely maximalizálására vagy minimalizálására törekszem. Ehhez jó támpontot adtak a hasonló tanulmányok, ezekben a modell jóságának ellenőrzésére az MRR [21] [20] (Material Removal Rate) azaz anyagleválasztási sebességet, mint mérőszámot alkalmazták, melyet a következő képlet alapján lehet meghatározni:

$$MRR = \frac{Q_p}{t_p} = \frac{b \cdot a_p \cdot \beta \cdot R}{l_B / v_f} \text{ [mm}^3/\text{min]} \quad (3.11)$$

ahol Q_p [mm³] az egy periódus alatt leválasztott anyagmennyiség, t_p [min] az ezen periódus megtételéhez szükséges idő, b [mm] a horony szélessége, a_p [mm] az axiális fogásmélység, β [rad] a két ciklus közötti lépésköz, R [mm] az ívelt horony sugara, l_B [mm] egy Bézier forgácsolási ciklus hossza, v_f [mm/min] pedig az előtolási sebesség

Ezek alapján látszik, hogy az optimális MRR értéket β/l_B maximalizálásával tudom elérni, mivel a pálya alakja csak ezeket a paramétereket befolyásolja [20]. A többi értékkel a **Error! Reference source not found.** fejezetben fogok számolni, mivel az anyagleválasztási sebességet fogom alkalmazni a modellem validálására. Ahhoz, hogy az optimalizálás megvalósítható legyen, geometriai kényszereket kellett definiálnom. Kezdetben olyan kikötést próbáltam tenni, hogy a 10. ábra által jelölt kontaktszög görbe és a határvonal görbe ne rendelkezzen metszésponttal, mivel a korábbi kutatások a témában ehhez hasonló feltételezést tettek egyenes horony esetében, viszont ívelt középvonal esetében ez így nem megfelelő megközelítés, mivel az optimalizáló függvény iterációja nem volt megfelelő ezen feltétel kezelésére, a függvény nem állt le az első alkalommal amikor nem teljesült a feltétel, így a kontaktszög görbe jóval a határvonal görbe felé került, ami nem megfelelő megoldásnak bizonyult. A kényszert végül úgy definiáltam, hogy a kontaktszög vonalának „ y_i ” értékei kisebbek legyenek, mint az aktuális határvonal „ y_i ” értékei. Az

összehasonlításához szükséges volt, hogy. azonos számú ponttal rendelkezek, így a kontaktszög vonalát interpoláltam az aktuális határvonal minden „ x_i ” értékére.

3.4.1. Matlab *fmincon* függvény használata

A kényszerek definiálása után, már készen állt a modell az optimalizálásra. Erre első esetben a Matlab Optimization toolbox-át használtam, melyben több beépített optimalizáló függvény is található. Erre a feladatra az „fmincon” nevezetű függvényt alkalmasnak találtam, mivel ebben lehetőség van kényszereket is definiálni, továbbá az értékeket határok közé lehet szorítani, melyek elengedhetetlenek voltak a feladat megoldása szempontjából. A függvény definiálásánál több paraméterből választhattam melyeket feladat specifikusan lehet állítani. Erre a feladatra a SQP (Sequential Quadratic Programming) beállítás volt a legalkalmasabb, mivel ez egy gyors és megbízható, továbbá nem lineáris problémák megoldására is alkalmas. Az SQP tulajdonságait tekintve egy iteratív módszer, amely kvadratikus közelítést használ a célfüggvény és a kényszerek optimalizálásához minden iterációban. Az algoritmus minden iterációban egy kisebb, kvadratikus optimalizálási problémát old meg, amely a célfüggvény és a kényszerek lokális linearizációján alapul. Beállítható volt továbbá az iterációk során megjelenített értékek módja, ebben az esetben az 'iter' beállítást használtam, mivel ezzel minden iteráció során nyomon tudtam követni az aktuális célfüggvény értéket és a kényszerek teljesülését.

A feladat megoldásához a szükséges határokat tapasztalati úton határoztam meg és a következő táblázatban foglaltam össze ezeket:

5. táblázat Optimális értékek alsó- és felső határai

Paraméter	Alsó határ	Felső határ
v_1	0,25 [mm]	10 [mm]
v_2	0,25 [mm]	10 [mm]
α	0,8 [°]	40 [°]
β	0,5 [°]	40 [°]

Az optimalizáló program futtatása előtt már csak a kezdeti értéket kellett meghatároznom, első körben a korábban már definált próba értékekkel tettem ezt meg melyeket a 3. táblázat tartalmaz. Azért ezekkel az értékekkel dolgoztam, mivel ezek az értékek már közel megfelelőnek tűntek és eleget tettek a korábban részletezett feltételeknek. Az optimalizálás után a következő értékeket határozta meg az optimalizáló függvény:

6. táblázat Optimalizált értékek próba adatok esetén

Paraméter jelölése	Optimalizált érték
v_1	0,9021 [mm]
v_2	0,8307 [mm]
α	2,7215 [°]
β	1,1516 [°]

Ezen értékeket a 34. iteráció után találta a függvény és ezekkel az értékekkel szignifikáns javulás volt felfedezhető az optimalizálandó β/l_B értékben.

- β/l_B értéke próba adatokkal (3. táblázat): 0,0054 [rad/mm]
- β/l_B értéke optimalizált adatokkal (6. táblázat): 0,0074 [rad/mm]

A 11. ábra megmutatja látható, hogy ezen adatok hogyan alakultak az kód futása során, ezen látható, hogy az érték folyamatosan javult, illetve egy lokális szélsőértéket is kiküszöbölt a függvény.

11. ábra β/l_B alakulása az optimalizáció során

Az optimalizált értékekkel a Bézier-pálya a következőképpen alakult:

12. ábra matematikai modell az optimalizált adatokkal

Ezek után a 10. ábra és a 12. ábra összehasonlítható és megállapítható, hogy az optimalizálás a feltételeknek megfelelően teljesült, viszont azt tapasztaltam, hogy az optimalizálás nagy mértékben függött az általam meghatározott kezdeti paraméterek értékétől, mely a későbbi összehasonlításoknál problémát okozott.

3.4.2. Genetikus algoritmus és globális optimalizálás

A korábban vázolt probléma megoldására több optimalizálási próbálkozásom is sikertelenül végződött, mivel az optimalizáló függvény lokális szélsőértékekre futott, vagy nem tudta biztosítani a kényszerek fennállását. Ezen próbálkozásokkal továbbá az is problémát jelentett, hogy a futási idő jóval hosszabb volt, mivel ezek sztochasztikus algoritmusok, ezáltal kevésbé függenek a bemeneti paraméterektől, ezzel kíséreltem meg elérni, hogy a modell a kezdeti értékek pontos beállítása nélkül is megfelelően működjön. Ezen két optimalizálási módszer eredményét 13. ábra és 14.

ábra tartalmazza, melyeken jól látszik, hogy a függvény nem találta meg az optimális paramétereket.

13. ábra optimalizált pályaalak genetikusan algoritmus esetén

14. ábra optimalizált pályaalak globális optimalizálás esetén

3.4.3. Szimulált hűtés algoritmus

A szimulált hűtés algoritmust beépített függvény segítségével alkalmaztam. Ez egy sztochasztikus algoritmus, ezért az optimalizálást úgy állítottam be, hogy 10 különböző eset legenerálása után a legjobb eredményt választotta ki a függvény optimálisnak.

Az algoritmus több bemeneti paramétere is meg kellett adni, melyek nagy mértékben befolyásolták az optimalizált eredményeket. Ezen paraméterek a következők:

- „temperature_function”: Ez határozza meg, hogy az iterációk során hogyan csökkenjen a vezérlőparaméterként használt „hőmérséklet”. Ezt exponenciálisnak választottam, mivel ez gyorsabban stabilizálja az algoritmust.
- „reanneal interval”: Ez az iterációk számát adja meg, amely után az algoritmus automatikusan visszaállítja a „hőmérsékletet” egy magasabb értékre. Ez segít elkerülni a lokális minimumokat. Ennél a paraméternél az értéket 100-nak választottam, tekintettel arra, hogy sok lokális minimum található a megoldások között.
- „maxIterations”: Az optimalizálás során végrehajtható iterációk maximális száma. Ez az érték biztosítja, hogy a folyamat véges idő alatt véget érjen, még akkor is, ha nem konvergál. Ezt 80 000-nak választottam
- „MaxFunctionEvaluations”: A célfüggvény kiértékelésének maximális száma az optimalizálás során. Ha elérjük ezt a határt, az optimalizálás leáll. Ennek értéke az optimalizálás során 200 000

- „AnnealingFcn”: Meghatározza, hogyan generálódnak az új próbapontok az aktuális megoldás környezetében. Ez a paraméter lehet gyors vagy Boltzmann-szerű, de ebben az esetben a gyors megfelelő volt számomra
- „InitialTemperature”: Ez az optimalizálás kezdeti paramétere, ezt ebben az esetben 100-nak választottam
- „TolFun”: A célfüggvény változására vonatkozó tolerancia. Ha a célfüggvény értéke kisebb mértékben változik, mint ez az érték, akkor az algoritmus konvergálnak tekinti a megoldást, és leáll. A tolerancia értéke $1 \cdot 10^{-6}$ volt az optimalizálás során

Ezen értékek megadását tapasztalati úton is változtattam, hogy megfelelő eredményeket kaphassak. Ezen optimalizálási módszert használtam végül a későbbi összehasonlítások során, mivel ezen esetekben tudott mindig közel optimális, stabil eredményt adni a függvény.

4. SZÁMÍTÁSI MÓDSZER ELEMZÉSE VALÓS PARAMÉTEREK HASZNÁLATÁVAL

A feladat ezen pontján azt vizsgáltam, hogy a bemenetként adott horonyparaméterek változtatása hogyan befolyásolja a modellt, illetve egy fejezetben azt is szemléltem, hogy a modellem mely esetekben alkalmasabb az eddig létező torchoidális pályaalkotáshoz képest. Ezen összehasonlítások során kiválasztottam, egy maró szerszámot melynek szerszámsugara $r = 3$ [mm] volt, illetve ehhez további forgácsolási paramétereket is választottam, melyek az anyagleválasztási sebességet befolyásolják, ezek a következők lettek: axiális fogásmélység $a_p = 10$ [mm], előtolási sebesség $v_f = 200$ [mm/min].

4.1. Horonyparaméterek változtatásának hatása a modellre

Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogy a korábban már definiált MRR érték hogyan fog alakulni a horonyparaméterek változtatása esetén. Első körben, külön vizsgáltam a két horony paraméter változásának hatását, a b horonyszélességet, illetve a R ívelt középvonalat. Az alábbiakban 1-1 példával mutatom be a két esetet. A grafikonok generálását a korábbiakhoz hasonlóan Matlab programban végeztem és a szimulált hűtés optimalizáló programot építettem bele az egy paramétert változtató programba és így kaptam az alábbi grafikonokat.

Első esetben $b=7$ [mm] esetén látható az anyagleválasztási sebesség.

15. ábra MRR változása R értékek változása függvényében

Második esetben pedig $R=80$ [mm] esetén ábrázoltam az MRR értékeket.

16. ábra MRR változása b értékek változása függvényében

Az ábrák vizsgálata után megállapítható, hogy az R , illetve a b értékek növelése esetén az MRR is folyamatosan növekszik. Az adatok esetenkénti ingadozása, lineáristól kis mértékben való eltérése az optimalizáló algoritmus sztochasztikus jellegéből származik

Mivel mindkét esetben az a tendencia volt felfedezhető, felmerült, hogy milyen jellegű 3 dimenziós teret írhat le a függvény b , illetve R együttes változtatása esetén. Ehhez is a Matlab programot használtam és a 17. ábra tartalmazza.

17. ábra MRR változása R , illetve b értékek változtatása esetén, Bézier pályatervezéssel

A 3 dimenziós megjelenítés csak részben igazolta a sejtésemet, az figyelhető meg, hogy a b , horony vastagság paraméter nagyobb mértékben befolyásolja az MRR értéket, mint az R értékek változtatása, viszont R értékek függvényében is megfigyelhető egyfajta javulás az értékek növelése esetén. Az ingadozás itt is megfigyelhető, azonban a felület kellően nagy simaságúnak mondható.

4.2. Összehasonlítás ciklois pályatervezéssel

Feladatomban vizsgáltam továbbá azt, hogy a kidolgozott algoritmus alkalmasabb-e más korábban kidolgozott pályatervezési stratégiáknál. A szakirodalomban léteznek olyan összehasonlítások, melyek a Bézier pályatervezést és a ciklois pályatervezést hasonlították össze, ezek azt mutatták, hogy a Bézier szerszám-pálya akár 30 %-os javulást is jelenthet, a ciklois pályához képest. Ezt kíséreltem meg bizonyítani ívelt középvonalú horony esetén is. [21] [20]

Ehhez szintén alkottam egy matematikai modellt Matlabban és optimalizáltam a paramétereiket, ebben az esetben ez jóval egyszerűbb feladatnak bizonyult, csak β értékét kellett optimalizálni. Ezt a szerszám-pályát a 18. ábra szemlélteti és a 3. táblázat tartalmazza a próba adatokat. Az optimalizáló függvény szintén megfelelően működött, a paraméterek függvényében β optimális értéke $0,9825$ [°] és a β/l_B $0,0055$ [rad/mm] értéke is megfelelően magas, a szerszám-pályából is látható, az optimumot eléri.

18. ábra Optimalizát ciklois szerszám-pálya próba adatokkal

Ezt követően, hogy az összehasonlítás megfelelő legyen, a korábban kiválasztott szerszám értékeivel és horony paramétereivel szerettem volna végrehajtani az összehasonlítást, ehhez ismét alkottam egy 3 dimenziós modellt, illetve a két 3 dimenziós modell összehasonlítását is elvégeztem.

19. ábra Bézier és ciklois pálya összehasonlítása MRR értékek függvényében

Az ábra alapján megállapítható, hogy a Bézier görbével alkotott pálya MRR értéke minden esetben magasabb, mint a ciklois pályával elérhető érték. Látható továbbá, hogy a ciklois -és a Bezier-alapú pályák hatékonyságát azonosan befolyásolják a horony paramétere.

A Bezier-alapú szerszám-pályák sikerességének alátámasztásául megvizsgáltam a két pályatervezési módszert 3 pontban, ezeket optimalizáltam, precízen beállított kezdeti értékekkel és az optimalizált függvényt ki is rajzoltattam a programmal. Ezen esetekben behelyettesítettem az MRR értékeket is és így mutattam meg az optimalizált értékeket. A további értékek már a korábban meghatározott axiális fogásmélység $a_p = 10$ [mm], előtolási sebesség $v_f = 200$ [mm/min]

4.3. Pályaalakok vizsgálata valós értékek behelyettesítése esetén

Ezen fejezetben 3 véletlenszerűen választott horonyparaméter esetén mutatom be a pályatervezési stratégia hatékonyságát. A szerszám paramétereit a korábban már definiált értékeknek választottam. Ilyen paraméterek mellett a 3 pályagörbe a következőképpen alakult:

1.Eset $R = 31$ [mm]; $b = 4,5$ [mm]

$\beta/l_C = 0,003013$ [rad/mm] ciklois esetén.

$\beta/l_B = 0,003606$ [rad/mm] Bézier görbe esetén

A két pályagörbe ebben az esetben:

20. ábra Bézier és ciklois szerszám-pálya az 1. esetben

MRR: Bézier: 1006,266 [mm³/min]; ciklois: 840,627 [mm³/min]; javulás: 20%

2.Eset $R = 62$ [mm]; $b = 7,5$ [mm]

$\beta/l_C = 0,001189$ [rad/mm] ciklois esetén.

$\beta/l_B = 0,001539$ [rad/mm], Bézier-görbe esetén

A két pályagörbe ebben az esetben:

21. ábra Bézier és ciklois szerszám-pálya a 2. esetben

MRR: Bézier: 1431,27 [mm³/min]; ciklois: 1105,77[mm³/min]; javulás: 30%

3.Eset $R = 20$ [mm]; $b = 9$ [mm]

$\beta/l_C = 0,003125$ [rad/mm] ciklois esetén

$\beta/l_B = 0,004368$ [rad/mm] Bézier-görbe esetén

A két pályagörbe ebben az esetben:

22. ábra Bézier és ciklois szerszámhája a 3. esetben

MRR: Bézier: 1572,48 [mm³/min]; ciklois: 1125 [mm³/min]; javulás: 40%

Ezen összehasonlítások után kijelenthető, hogy a Bézier pályát minden esetben alkalmasabb, mint a ciklois pálya. Az MRR-ek tekintetében akár 40%-os javulás is elérhető a ciklois pályához képest.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen dolgozat célja az volt, hogy olyan trochoidális szerszám pálya modellt alkossak mely alkalmas ívelt középvonalú hornyok marására. Ezt a módszert egy olyan korábbi irodalmakban fellelhető módszerre alapoztam, melyben az optimális szerszám pálya Bézier-görbe alapú. A dolgozatomban ezt a módszert továbbfejlesztve körív menti horony megmunkálására alkottam egy szerszám pálya tervezési módszert.

A Bezier görbét a horony tulajdonságainak függvényében parametrizáltam, majd ezeket optimalizáltam az anyagleválasztási ráta értékére, 5 dimenziós térben való szélsőérték kereséssel. Végeredményben a szimulált hűtés algoritmus adódott optimálisnak a feladat megoldása szempontjából. Ezzel az optimalizálással kiértékeltem az algoritmusomat, mely alapján megállapítható volt, hogy a b , horonyvastagság nagy mértékben befolyásolja az anyag leválasztási sebességet. Végül a hagyományos ciklois pályatervezéssel is összehasonlítottam a modellt és ekkor jól látható volt, hogy az általam alkotott modell, hasonlóan a dolgozatom alapjául szolgáló kutatáshoz [20], 30-40%-os javulást mutat a hagyományos pályatervezési stratégiákkal szemben.

Összefoglalva a megalkotott pályatervezési módszer alkalmas trochoidális marás megvalósítására ívelt középvonalú horony esetén, mivel jóval magasabb anyagleválasztási sebesség érhető el ezzel a módszerrel, mint a hagyományos módszerekkel. Illetve megállapítható, hogy ívelt középvonalú hornyoknál is elérhető az a mértékű javulás, amit egyenes hornyoknál már bizonyítottak.

A modell ugyan remekül alkalmazható körív menti hornyokra, viszont nagy potenciál van egy olyan modell megalkotásában, amely tetszőleges ívalak tervezésére is alkalmas, ilyen esetekben minden marási ciklus esetén új β értéket kellene számolni. Ehhez nagy számítási kapacitásra lenne szükség és az optimalizálás is nagyobb bonyolultságú lenne. A modell további fejlesztése történhetne más optimalizáló algoritmus választásával. Bayes optimalizáló használata előnyös lenne hiszen, ez különösen hasznos, mikor a célfüggvény kiértékelése számítási kapacitás szempontjából költséges, ezzel további precizitás érhető el, ami fejlesztené a modellt.

6. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] M. Cavazzuti, *Deterministic Optimization*, 2013.
- [2] M. Soori és M. Asmael, *A Review of the Recent Development in Machining Parameter Optimization*, 2022.
- [3] S. K. Karna és D. R. Sahai, „An Overview on Taguchi Method,” 2012. [Online].
- [4] D. Dubois és H. Prade, *Fuzzy sets and systems: Theory and applications*, 1980.
- [5] A. SUPPAPITNARM, K. A. SEFFEN, G. T. PARKS és P. J. CLARKSON, *A simulated annealing algorithm for multiobjective optimization*, 1999.
- [6] M. Šajgalík, M. Kušnerová, M. Harničárová, J. Valíček, A. Czán, T. Czánová, M. Drbúl, M. Borzan és M. Harničárová, *Analysis and Prediction of the Machining Force Depending on the Parameters of Trochoidal Milling of Hardened Steel*, 2020.
- [7] A. Pleta, F. A. Niaki és L. Mears, *A comparative study on the cutting force coefficient identification between trochoidal and slot milling*, 2018.
- [8] A. Pleta, F. A. Niaki és L. Mears, *Investigation of Chip Thickness and Force Modelling of Trochoidal Milling*, 2017.
- [9] G. Farin, J. Hoschek és M.-S. Kim, *Handbook of Computer Aided Geometric Design*, 2002.
- [10] F. Andersson, *Bezier and B-spline Technology*, 2003.
- [11] G. Farin, *Class A Bézier curves*, 2006.
- [12] L. Piegl és W. Tiller, *The NURBS Book*, 1997.
- [13] R. Alexeev, V. Tishchenko, V. Gribin és I. Gavrilov, *Turbine blade profile design method based on Bezier curves*, 2017.
- [14] G. Figliolini és J. Angeles, *Synthesis of conjugate Geneva mechanisms with curved slots*, 2002.
- [15] R. Bunker, *A Review of Shaped Hole Turbine Film-Cooling Technology*, 2005.
- [16] S. A. Suresh, D. L. Christensen, E. W. Hawkes és M. Cutkosky, *Surface and Shape Deposition Manufacturing for the Fabrication of a Curved Surface Gripper.*, 2015.
- [17] M. Prime, *Residual stress measurement by successive extension of a slot: A literature review.*, 1997.
- [18] H. M. E. Misilmani, M. Al-Husseini és K. Y. Kabalan, *Design of Slotted Waveguide Antennas with Low Sidelobes for High Power Microwave Applications*, 2015.

- [19] L. Hausmann, F. Wirth és J. Fleischer, *Opportunities of Model-Based Production-Oriented Design of Stators with Hairpin Winding*, 2020.
- [20] A. Jacso, Z. Lado, R. K. Phande, B. S. Sikarwar és R. K. Singh, *Bézier curve-based trochoidal tool path optimization using stochastic hill climbing algorithm*.
- [21] A. Jacso, B. S. Sikarwar, R. K. Phanden, R. K. Singh, J. Ramkumar és G. N. Sahu, *Optimisation of tool path shape in trochoidal milling using B-spline curves*, 2022.
- [22] J. M. Flynn, A. Shokrani, S. T. Newman és V. Dhokia, *Hybrid additive and subtractive machine tools – Research and industrial developments*, 2015.

7. SUMMARY

The aim of this thesis was to develop a trochoidal toolpath model suitable for milling grooves with curved centerlines. This method was based on a previously documented approach in the literature, where the optimal toolpath is Bézier-curve-based. In my thesis, I advanced this method by designing a toolpath planning method specifically for curved slots.

The Bézier curves were parameterized based on the groove properties and then optimized for the material removal rate using extremum search in a five-dimensional space. Ultimately, the simulated annealing algorithm proved to be the most effective for solving this problem. Through this optimization, I evaluated my algorithm, which revealed that the groove width, b , significantly influences the material removal rate. Finally, I compared the model with conventional cycloidal path planning. The comparison clearly showed that the model I developed achieved a 30-40% improvement over traditional path planning strategies, consistent with the findings of the research [20] on which my thesis is based.

In summary, the developed path planning method is suitable for implementing trochoidal milling for grooves with curved centerlines, as it achieves significantly higher material removal rates compared to traditional methods. Additionally, it can be concluded that similar levels of improvement can be achieved for grooves with curved centerlines as has already been demonstrated for straight grooves.

While the model is highly effective for grooves along circular arcs, there is great potential for developing a model capable of designing arbitrary curved paths. In such cases, a new β value would need to be calculated for each milling cycle. This would require substantial computational capacity and result in more complex optimization. Future improvements to the model could involve selecting alternative optimization algorithms. Using Bayesian optimization, for instance, could be advantageous, as it is particularly useful when evaluating the objective function is computationally expensive. This could lead to further precision and improve the model's performance.

Keywords: *Trochoidal toolpath, Bézier curves, Machining optimization*